

খান্দার ধনতন্ত্র ও এনরনি ভ্রষ্টাচার

শান্তনু দে

মেক্সিকো উপসাগর থেকে দূরত্ব পঞ্চাশ মাইলেরও কম। মার্কিন মূলুকের দক্ষিণ-পশ্চিমে টেক্সাস প্রদেশের দক্ষিণতম প্রান্তে বন্দরনগরী হাউস্টন। শহর-শহরতলি মিলিয়ে আঠারো লক্ষ মানুষের বাস। অধিকাংশই সাদা চামড়ার মধ্যবিত্ত।

১৯৯৯ সালের অক্টোবরের এক শীত সকাল। শহরতলির ডিয়ারপার্ক হাইস্কুলের নবমশ্রেণীর ছাত্রীদের একটি টিম বাস্কেটবল খেলতে তাদের নর্থ ক্যাম্পাসে যায়। তীব্র শ্বাসকষ্টের জন্য অল্পক্ষণ বাদেই তারা ফিরে আসে। তারপর ছাত্রদেরও একটি ফুটবল টিম মাঠে যায়। মারাত্মক শ্বাসকষ্টের ফলে তারাও প্র্যাকটিস ছেড়ে দ্রুত ফিরে আসে।

সেদিন ডিয়ার পার্কের বাতাসে প্রতি এক'শ কোটি বায়ুকণায় ওজনের পরিমাণ ধরা পড়ে ২৫১টি। যা ফেডারেল স্ট্যান্ডার্ডের দ্বিগুন।' সেকারণেই তীব্র শ্বাসকষ্ট।

ঘটনা হলো, বায়ুদূষণে মার্কিনমূলুকের সবচেয়ে দূষিত শহর লস এঞ্জেলসকেও ছাপিয়ে গিয়েছে হাউস্টন।

এই হাউস্টন-ই এনরন কর্পোরেশনের খাস তালুক। এই শহরেই ১৪০০ স্মিথ স্ট্রিটে সংস্থার সদর দপ্তর।

এই ডিয়ার পার্কেই অভিজাত মহল্লায় থাকেন শহরের সবচেয়ে রইস মানুষটি। তিনি আটম বছরের কেনেথ লে। এনরনের মালিক। টানা যোল বছর ধরে সংস্থার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার।

এবং এই টেক্সাস প্রদেশের তখনও গভর্নর জর্জ ডব্লিউ বুশ। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী।

টেক্সাস থেকে জুনিয়র বুশকে পাঠাতে হবে খোদ হোয়াইট হাউসে। যে-কোনও মূল্যে জেতাতে হবে তাঁকে। আর এজন্য সরাসরি ময়দানে নেমে পড়েছেন লে'দম্পত্তি।

বুশের নির্বাচনী তহবিল গঠনের দায়িত্ব তাই প্রায় একর ঘাড়েই তুলে নেয় এনরন। টেক্সাস থেকে সবচেয়ে বেশি চাঁদা দেয় তারাই। সংস্থা তার পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি (পি এ সি) এবং কর্মীদের থেকে তুলে দেয় ১ লক্ষ ১৪ হাজার ডলার। বুশের নির্বাচনী তহবিল গঠনের তালিকায় দ্বাদশ সংস্থাটি ছিল এনরন। কেনেথ লে নিজে দেন, ব্যক্তিগতভাবে যে কারোর চেয়ে অনেক বেশি, ১ লক্ষ ডলারের ওপর। এছাড়াও এদিক-সেদিক থেকে লে তুলে দেন আরও অন্তত ১ লক্ষ ডলার।

কেন? কারণ, বুশ জিতলে ডিয়ার পার্কের বাতাসে ওজন কণা দশ-গুণ হয়ে গেলেও কেউ লে সাহেবকে ছুঁতে পারবে না। এনরনকে ছাতার মতো আগলে রাখার জন্য থাকবেন খাস মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিজে।

গভর্নর থাকাকালীন-ই সেই দক্ষতা জুনিয়র বুশ দেখিয়েছেন। এনরনের জন্য কী করেননি? শুধু এনরনের দিকে তাকিয়েই ১৯৭১ সালের পরিবেশ আইন, 'টেক্সাস ক্লিন

এয়ার অ্যাক্টকে শিথিল করেছেন। কমিয়েছেন কর্পোরেট ট্যাক্স। করেছেন শিল্পের বি-নিয়ন্ত্রণ। ভুলে দিয়েছেন বেসরকারী ক্ষেত্রের বাধ্যতামূলক সমাজকল্যাণ কর প্রকল্প।

এনরনের মিথানল প্ল্যান্ট রয়েছে পাসাদেনায়। বন্দর হাউস্টনের গা ঘেঁষেই এই প্ল্যান্ট। তাছাড়া, মার্কিন মুলুকের সবচেয়ে বেশি পোট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট রয়েছে এই শহরেরই পূর্ব-সীমান্তে।

কোনও পারমিট ছাড়াই বাতাসে যথেষ্ট বিষ ঢালার জন্য এনরন মিথানল প্ল্যান্টকে জুনিয়র বুশ দিয়েছেন বিশেষ সুবিধা। এমনকি আইন লঙ্ঘন করলে মামলার হাত থেকে বাঁচাতে কোম্পানির হাতে ভুলে দিয়েছেন শক্তপোক্ত রক্ষা কবচ।

বায়ু দূষণের অন্যতম উপাদান নাইট্রোজেন অক্সাইড। টেক্সাস প্রদেশের নকই লক্ষ গাড়ি মিলে সারাদিনে যে নাইট্রোজেন অক্সাইড ছড়ায়, তার দ্বিগুণেরও বেশি ঢালে হাউস্টনের এই প্ল্যান্টটি।

আর টেক্সাস এয়ার কন্ট্রোল বোর্ডের প্রাক্তন কর্মী নীল কারম্যানের দেওয়া তথ্য হলো, দেড় লক্ষ গাড়ি দৈনিক যে নাইট্রোজেন অক্সাইড ছাড়ে, সমপরিমাণ বিষ বাতাসে ঢালে একা এনরন।

১৯৯৭ সালে এনরনকে মাত্র ২৪৫ টন নাইট্রোজেন অক্সাইড ছাড়ার অনুমতি দেওয়া হয়। পরিবেশ আইনকে বুড়া আঙুল দেখিয়ে এনরন সেখানে ছাড়ে ৩৫০০ টনেরও বেশি নাইট্রোজেন অক্সাইড।

নিট ফল — ‘এনরনের প্ল্যান্ট থেকে পাঁচ মাইল দূরের জনবসতি-ও ভুগছে অ্যাসমায়’ বলেছেন পরিবেশবিদ টামারা মাসচিনি, পরিবেশ সংগঠন ‘ক্রিন এয়ার ক্রিয়ার লেক’-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক। তাঁর স্পষ্ট কথা, ‘হাউস্টনের এই সমস্যার জন্য দায়ী জর্জ বুশ’।

‘বুশের নির্বাচনী তহবিলে ডলারের যে জ্বালানী এনরন যোগাচ্ছে, বিপজ্জনক সেই প্রাকৃতিক গ্যাস অচিরেই ভরাট করে দিতে পারে হোয়াইট হাউসকে। আর জননীতির চৌহদ্দিতে এই গ্যাস একবার জ্বালানো হলে, তাতে পুড়ে মরবেন সাধারণ মার্কিন নাগরিক। আজ থেকে দু’বছর আগে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মুখে সঙ্গত এই আশঙ্কাই শুনিয়েছিলেন টেক্সাস ফর পাবলিক জাস্টিস-এর অ্যান্ড্রি ছইট।

সরল অঙ্কটা এরকম — নির্বাচনে জিততে বুশের চাই এনরন, কেনেথ লে-কে। আর অবাধ মুনাফার জন্য এনরনের চাই বুশকে।

এরই নাম ‘ক্রোনি ক্যাপিটালিজম’। স্বজন-বংশল পুঁজিবাদ। আর ক্রোনি ক্যাপিটালিজমে বুশ-লে’র দেনা-পাওনার এই অন্তরঙ্গ সম্পর্কটাই দস্তুর।

॥ দুই ॥

আটের দশকেও এনরন ছিল একটি ছোট কোম্পানি। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় পেট্রোগনে কর্মরত অর্থনীতিবিদ, পরে ফেডারেল পাওয়া কমিশনের কর্মী কেনেথ লে ১৯৮৫ সালে এর গোড়াপত্তন করেন। হাউস্টন ন্যাচারাল গ্যাস এবং নাত্রাক্স কেন্দ্রিক গ্যাস কোম্পানি ইন্টারনর্থ মিশে গিয়ে তৈরি হয় হাউস্টন কেন্দ্রিক এনরন কর্পোরেশন। সংস্থার নাম তখনও বিশেষ কেউ জানতেন না।

অথচ, নয়ের দশকে এহেন এনরন রাতারাতি প্রচারের আলোয় চলে আসে। জর্জ ডব্লিউ বুশের খাস তালুক টেক্সাস প্রদেশে বৃহত্তম কোম্পানি হিসেবে এক্সন-মবিলের পরই দ্বিতীয় স্থানটা পাকা করে নেয় এনরন। সেই সঙ্গে, অচিরেই জায়গা করে নেয় দুনিয়ার বহুজাতিক সংস্থাগুলির শীর্ষ তালিকায়।

□ ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে এনরন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম বৃহত্তম কোম্পানি।

□ বিশ্বের প্রথমসারির আর্থিক সাময়িকী ‘ফরচুন’-এর জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত ‘গ্লোবাল-৫০০’ তালিকায় র‍্যাঙ্ক ১৬।

□ 'সর্বোচ্চ ক্ষিপ্রতায় বিকাশমান' দুনিয়ার ১০০টি কোম্পানির তালিকায় ৩১তম স্থান।

□ প্রাকৃতিক গ্যাস কেনা-বেচায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় ট্রেডার ছিল এনরন। শুধু তাই নয়, এই সংস্থাই ছিল মার্কিন মুলুকের সর্ববৃহৎ গ্যাস পাইপলাইনের মালিক।

□ হাইটেক বুদ্ধিবৃত্তি ভেঙে টুকরো টুকরো হওয়ার আগে, ২০০০ সালে আগস্ট মাসেও এনরনের শেয়ারের দাম ছিল ৯০ ডলার। ২০০১ সালে সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৪৯ বিলিয়ন (এক বিলিয়ন = একশ কোটি) ডলার।

□ ১৯৮৬ সালে রোজগারের পরিমাণ যেখানে ছিল ৭.৬ বিলিয়ন ডলার, ২০০০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০১ বিলিয়ন ডলারে।

□ তার ঠিক আগের বছরের তুলনায় রোজগার বৃদ্ধির এই হার ১৫১.৩ শতাংশ।

□ আর ২০০০ সালে লাভের পরিমাণ ছিল ৯৭৯ মিলিয়ন (এক মিলিয়ন = দশ লক্ষ) ডলার। তার আগের বছরের তুলনায় বৃদ্ধির হার ৯.৬ শতাংশ।

বলাই বাহুল্য, ওয়াল স্ট্রিটের ডাকসাইটে ব্যাঙ্কগুলির কাছে এনরন ছিল জুলিয়া রবার্টস। ওয়াল স্ট্রিট তাকে আদর করে ডাকতো কর্পোরেট আমেরিকার 'রোলস রয়েস'। সংস্থার 'রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস' তাৎৎ দুনিয়াতেই ছিল আগ্রহের কেন্দ্র বিন্দু। বিশ্বের বিজনেস স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়ানো হতো এই 'রিস্ক ম্যানেজমেন্ট' মডেল। শুধু তাই নয়, হালফিলের ব্যবসায়িক কৌশলের সেরা অনুশীলন বলে প্রশংসা করা হতো এই ম্যানেজমেন্টকে।

'ফরচুন'-এর কাছে টানা ৬ বছর ধরে ছিল সবচেয়ে 'ইনোভেটিভ কর্পোরেশন'। মানে এনরন নতুন করে ভাবতে পারে। গত বছরও লন্ডন থেকে প্রকাশিত বিশ্ব পুঁজিবাদের শক্তিশালী মুখপত্র 'ইকনমিস্ট'-এর স্বীকৃতি 'ইন্টারনেট ভেনচারের ক্ষেত্রে পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে যে-কোন শিল্পের কোম্পানির মধ্যে সবচেয়ে সফল কোম্পানির নাম এনরন'। সব দেখে শুনে দুনিয়ার ডাকসাইটে দৈনিক আর্থিক পত্রিকা 'গ্লোবাল ফিনান্স'-ও ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত তাদের বার্ষিক সমীক্ষায়, গ্যাস এবং বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এনরনকে বিশ্বের পয়লা নম্বর সংস্থার শিরোপা দেয়।

'খোলাবাজার', কিংবা শিল্পের বি-নিয়ন্ত্রণ নয়, এনরনের এই আচমকা উল্লম্বনের নেপথ্যে ছিল হোয়াইট হাউস। রাজনৈতিক ক্ষমতার অন্দর মহলের ওপর বিশেষ প্রভাব। রিপাবলিকান, ডেমোক্রেট দুই পার্টির সঙ্গেই ছিল প্রায় সমান দহরম মহরম। যদিও, পাল্লা ভারী ছিল রিপাবলিকানদের প্রতি। ফলে হাউস্টন থেকে বিশ্বের নানা প্রান্তে ডালপালা ছড়াতে বেশি সময় লাগেনি।

মুদ্রাই, ইসলামাবাদ হোক, কিংবা রাশিয়া — সর্বত্রই ব্যবসা বাড়ানোর ব্যাপারে এনরনকে সাহায্য করেছে মার্কিন প্রশাসন। যেখানে যেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দাপট, সেখানেই গাঁটছড়া বেঁধে হাজির হয়েছে এনরন।

□ মনে রাখুন, ১৯৯২-২০০০ সালের মধ্যে বিদেশের প্রকল্পগুলি থেকে সংস্থার রোজগারের পরিমাণ ছিল ২.৪ বিলিয়ন ডলার।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব অ্যারি ফ্রেইসচারের ব্যাখ্যা, 'এর মধ্যে নতুনত্বের কী আছে? তারা (মার্কিন শিল্প সংস্থাগুলি) কেন রাজনৈতিক দলের সোঁটা মার্কিন নেতাদের বিবেচ্য নয়। নেতাদের কাছে বড় ব্যাপার হলো বিদেশের প্রকল্পগুলিতে তাদের ঠিকাদারি পাইয়ে দেওয়া। সেজন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করা। কারণ সেখানে রয়েছে তীব্র প্রতিযোগিতা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে এত সহজ করে লেনিনও হয়তো ব্যাখ্যা করতে পারেননি!'

□ সেকারণেই মার্কিন প্রশাসনের তরফে সাম্প্রতিককালে যেসব দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল গিয়েছে, সেখানেই অনিবার্যভাবে গিয়েছে এনরনের প্রতিনিধিদল।

এবং সঙ্গে সি আই এ। এনরনের বোর্ড সদস্য ফ্র্যাঙ্ক উইজনারের কথাই ধরুন। সি আই

এ'র সঙ্গে উইজনারের ঘনিষ্ঠতা আজ 'ওপেন সিক্রেট'। তাঁর পরিচয় — তিনি সি আই এ'র প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর ফ্র্যাঙ্ক উইসনার সিনিয়রের পুত্র।

□ আর বর্তমান মার্কিন প্রশাসন তো এনরন বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এরই সম্প্রসারিত ফরম। টেক্সাস থেকে হোয়াইট হাউসের ক্ষমতায় বসেই বুশ প্রতিদান দিয়েছেন তাৎক্ষণিক। প্রশাসনের উপদেষ্টা, সচিব পদে তিনি চটজলদি বসিয়ে দেন এনরনের অন্তত ৩০ জন কর্তাকে।

□ যেমন সেনা সচিব টমাস হোয়াইট। ক'দিন আগেও তিনি ছিলেন এনরনের সহ-সভাপতি। এবং সংস্থার ১০ কোটি ডলারের শেয়ারের মালিক।

লরেন্স লিন্ডসে, বর্তমানে রাষ্ট্রপতি বুশের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। ক'দিন আগেও তিনি এনরনের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। এজন্য বছরে ৫০ হাজার ডলার পেতেন।

হোয়াইট হাউসের মুখ্য রাজনৈতিক উপদেষ্টা কার্ল রোড ছিলেন এনরনের ১ লক্ষ ডলারের শেয়ারের মালিক।*

বুশের বাণিজ্য প্রতিনিধি রবার্ট জিওলিক তো এনরনের পে-রোল থেকে সরাসরি যোগ দেন হোয়াইট হাউসে।

তাই অনায়াসেই যে কেউ বুশ প্রশাসনকে 'এনরন প্রশাসন' বলে ডাকতে পারেন।

□ মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি ডিক চেনি (বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অয়েল-ড্রিলিং, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কনস্ট্রাকশন কোম্পানি, ডালাস কেন্দ্রিক হ্যালিবার্টন-এর প্রাক্তন চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার) শক্তি বিষয়ক টাস্ক ফোর্স গঠনের সময় অন্তত ৬বার টেলিফোনে কথা বলেন এনরন কর্তৃক কেনেথ লে'র সঙ্গে।

সম্পূর্ণ বি-নিয়ন্ত্রণের আশ্বাস, বরং বলা ভালো, প্রতিটি শব্দ স্বার্থ অনুযায়ী আছে কিনা, তা খুঁটিয়ে দেখেই সম্মতি দেন লে। কার্যত লে'র সম্মতি নিয়েই শক্তি বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের নীতি চূড়ান্ত করে বুশ প্রশাসন।

□ সিনিয়র বুশ থেকেই ধরুন। উপসাগরীয় যুদ্ধ জয়ের পর প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ 'বিজয় ভ্রমণে' বের হন, তখন তাঁর সফরসঙ্গী তৎকালীন বিদেশ সচিব জেমস বেকার এবং উপসাগরীয় যুদ্ধের লেফট্যানেন্ট থমাস কেলিকে মোটা অঙ্কের টাকা দেয় এনরন। যুদ্ধে ধুলিসাৎ কুয়েতের বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের ঠিকাদারি পাইয়ে দিতেই ছিল এই ভেট। অন্যান্য সংস্থার চেয়ে অনেক চড়া দর হাকলেও এনরন সেই ঠিকাদারি পায়।*

বিদেশের প্রকল্পের উন্নয়নে সাহায্য করার জন্য এই জেমস বেকারকেই পরে ভাড়া করেছিল এনরন। ভাড়া করেছিল সিনিয়র বুশের মন্ত্রিসভার বাণিজ্য সচিব রবার্ট মসব্যচারকে। মসব্যচার আটের দশকেও ছিলেন এনরনের বোর্ড সদস্য।*

□ মৌজাধিক যদি এনরনকে পাইপলাইন প্রজেক্ট করতে না দেয়, তাহলে বিশ্বের গরিব দেশগুলিকে যাবতীয় অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেয় ক্লিন্টন প্রশাসন। সালটা ছিল ১৯৯৫। রক্ত চক্ষু দেখানোর তালিকায় ছিলেন ক্লিন্টন মন্ত্রিসভার জাতীয় প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা অ্যানথোনি লেক-ও।*

□ ঐ বছরেরই আগস্ট মাসে কেনেথ লে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, মহারাষ্ট্র সরকার এনরনকে টাকা দেওয়া শুরু না করলে, মার্কিন সরকার ভারতকে সব রকম সাহায্য সহযোগিতা দেওয়া বন্ধ করে দেবে।*

□ টেক্সাস থেকে নির্বাচিত সেনেট সদস্য ফিল গ্রামসের স্ত্রী উইন্ডিকে এনরন তাদের বোর্ড সদস্য করে ১৯৯৩ সালে। সেই থেকেই উইন্ডি সংস্থার বোর্ড সদস্যা। এবং এজন্য বছরে পেয়ে আসছেন ৫০ হাজার ডলার। হঠাৎ ১৯৯৩ সালেই উইন্ডিকে বোর্ড সদস্য পদ দেওয়া হয় কেন? কারণ, ঠিক তার ক'দিন আগেই তিনি কমোডিটিস ফিউচার ট্রেডিং কমিশনের চেয়ারপার্সন হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের বি-নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করেন।*

□ গত পাঁচ বছরের মধ্যে চার বছর এনরন কোনও কর দেয়নি। উলটে নানা অজুহাতে আয়কর দপ্তর থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে ২৭ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার। কর ফাঁকি দেওয়ার ক্ষেত্রে এনরন ছিল শীর্ষে। টেক্সাসে রীতিমতো মামলা লড়ে কর ছাড়ের বৈধতা আদায় করে নেয় এনরন। বিনিময়ে বিচারপতি প্রিসসিলা ওয়েন, কেনেথ লে'র কাছ থেকে নগদ মূল্যে মোটা অঙ্ক পান। এনরনের সুনজর মানে বুশেরও নজর কেড়ে নেওয়া। পুরস্কার স্বরূপ বুশ তাঁকে সুপ্রিম কোর্টের শূন্য পদে বিবেচিত করেছেন। প্রশাসনের পাশাপাশি, বিচার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ কিনে নিয়েছিল এনরন।

□ বর্তমান রাষ্ট্রপতির মতো তাঁর বাবাও কেনেথ লে'র সম্পর্কে ছিলেন ভীষণ নরম। ১৯৯১ সালে সিনিয়র বুশ লে'কে তাঁর রপ্তানি পরিষদের সদস্য করেন। ১৯৯২ সালে হাউস্টনে অনুষ্ঠিত রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশন উপলক্ষে গঠিত হোস্ট কমিটির যুগ্ম চেয়ারম্যান ছিলেন কেনেথ লে। বড় বুশের নির্বাচনী তহবিলে লে এবং এনরন ১৩ হাজার ডলার 'দান' করে।

□ ১৯৮৮ সালে আর্জেন্টিনায় প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি পাইপলাইন তৈরির ঠিকাদারি এনরনকে পাইয়ে দিতে, সেজেনোর পূর্তমন্ত্রীকে ব্যাপক চাপ দেন জর্জ ডব্লিউ বুশ। তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি তাঁর বাবার নাম করেই ছিল এই ওকালতি। পরে বুশ পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কার্লোস মেনন আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি হলে এনরন সেই ঠিকাদারি পায়।

□ ভারতের দাভোলে বিদ্যুৎ প্রকল্পের বরাত পেতে এনরন পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রশাসনকে। ভারত সরকার এনরন প্রকল্পের চূড়ান্ত সম্মতি দেওয়ার ঠিক চারদিন আগে ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটি এবং ক্রিস্টনের নির্বাচনী তহবিলে ১ লক্ষ মার্কিন ডলার দান করেছিল এনরন ১৯

শুধু তাই নয়, দাভোল প্রকল্পের ঠিকাদারি পেতে এনরন ভাড়া করেছিল সি আই এ'র ডাকসাইটে এজেন্ট ফ্র্যাঙ্ক উইজনারকে। ফ্র্যাঙ্ক একসময় ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবেও ছিলেন। স্থানীয় হাজারো মানুষ এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে সরব হলে বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য মহারাষ্ট্র পুলিশকে পর্যন্ত ভাড়া করেছিল এনরন ১৯

আর ভারতে বিরাট ঘুষ কলেক্টরিতে জড়িয়ে পড়ার কথা তো সবাই জানেন। চাপের মুখে মার্কিন কংগ্রেসের কাছেও সেকথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় এনরন কর্তৃপক্ষ। এনরনের কথায়, 'বিদ্যুৎ প্রকল্পের সুবিধেগুলি সম্পর্কে ভারতীয় জনগণকে শিক্ষিত করতেই ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করা হয়েছে ১৯

দাভোল সমস্যা মেটাতে বিদেশ সচিব কলিন পাওয়েল, উপরাষ্ট্রপতি ডিক চেনি থেকে রাষ্ট্রপতি বুশ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করেন। কলিন পাওয়েল কথা বলেন, ভারতের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে। ডিক চেনি ভারতের পদস্থ আমলাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। আর বুশ অটলবিহারী বাজপেয়ীর কাছে ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করেন।

প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টনের সময়ের বাণিজ্য সচিব রন ব্রাউন-ই ১৯৯৫ সালে ভারত ভ্রমণের সময় লে'কে সঙ্গে নিয়ে আসেন।

□ ১৯৯১-৯২ সালে ভোটের সময় এনরন ডেমোক্রেটিক কমিটিকে প্রায় ৩০ হাজার মার্কিন ডলার দেয়। এবং তখন এই রন ব্রাউন-ই ছিলেন ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটির চেয়ারম্যান।

১৯৯৩-৯৪ সালে ভোটের সময়ও এনরন ডেমোক্রেটিক পার্টিকে ৪২ হাজার ডলার দান করে ১৯

এরই নাম ফ্রোনি ক্যাপিটালিজম। স্বজনবৎসল পুঁজিবাদ। আর ফ্রোনি ক্যাপিটালিজমে এসবই দপ্তর।

এহেন এনরন-মিনারের পতন শোরগোল ফেলে দিয়েছে মার্কিন মূলক সহ তাবৎ বিশ্বে। এটা কী সত্যিই সন্ত্রাস-বিরোধী যুদ্ধের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ? মার্কিন সংবাদমাধ্যমের কিছু ভাষ্যকার, এমনকি অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যান মনে করেন, সত্যিই তাই।

মনে রাখুন, এনরনের ঘুষের টাকা পৌঁছেছিল দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-এর কলাম থেকে এই পল ক্রুগম্যানের পকেটেও। সাংবাদিকদের কলমে নিজেদের অপরাধ আড়াল করে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতেই কিছু সাংবাদিককে ৫০ হাজার ডলার, এমনকি কোনও সাংবাদিককে ১ লক্ষ ডলার পর্যন্ত ঘুষ দিয়েছে এনরন। চাঞ্চল্যকর এই তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন নিউইয়র্কে বসবাসকারী সাংবাদিক রিচার্ড ব্রো। অবশ্য ডাকাবুকো ক্রুগম্যান আগেভাগেই স্বীকার করেছিলেন, এনরনের থেকে তিনি নিয়মিত টাকা নেন। তবে অর্থ নেওয়ার পরিমাণটা সযত্নে গোপন করেছিলেন। কারণ কলাম লেখক বাবদ কোনও সংস্থার থেকে ২৫০ ডলার নেওয়ার তুলনায় অন্য কোনও সংস্থার কাছ থেকে ৫০ হাজার ডলার হজম করা অনেক কঠিন।

সেই পল ক্রুগম্যানই বলেছেন, 'আমেরিকার ক্ষেত্রে ১১ই সেপ্টেম্বরের বিমান সন্ত্রাসের চেয়েও বড় টার্নিং পয়েন্ট হবে এনরন কেলেঙ্কারি। আর বামপন্থী কলাম লেখক জর্জ উইল তাঁর নিবন্ধে এই ঘটনাকে 'ধনতন্ত্রের কাঠামোগত সঙ্কট' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।'

ব্যালাল শিটে গড়বড় করা, জালিয়াতির মধ্য দিয়েই এনরনের এই অভাবনীয় উত্থান। আর কেলেঙ্কারির মাপকাঠিতে ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারিও এনরনের কাছে নিতান্তই শিশু।

যখন কোম্পানির দেনা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, ব্যাঙ্কগুলি চোখ রাঙাচ্ছে, তখনও দেখানো হয় লাভের অঙ্ক স্থগীত হচ্ছে। দিনকে রাত, রাতকে দিন। বিভ্রান্ত হুন সাধারণ মানুষ, এনরনের ৫০ হাজার কর্মী, যারা সারা জীবনের সঞ্চয় রেখেছিলেন। এমনকি বোকা বনে যান বুশের শাশুড়ি মা পর্যন্ত।

বিপর্যয়ের ঠিক আগে কেনেথ লে সহ শীর্ষস্থানীয় ২৯ জন অফিসার তাদের শেয়ার বিক্রি করে দেন। গ্লোবালইজড ফ্রি-ইকনমিতে একেই বলে 'ইনসাইডার ট্রেনিং'। কেনেথ লে'রা সব বুঝে শুনে যখন নিজেদের কেনা শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছেন, ঠিক তখনই আবার অপরকে এনরনের শেয়ার কেনার টোপ দিয়েছেন। জাহাজ ডুবছে জেনেও, ঐ জাহাজে সবাইকে ওঠার জন্য বলেছেন।

এনরন কেলেঙ্কারির মারাত্মক দিকটি হলো হিসাবপত্রের এই জাল-জুয়াচুরি। পুঞ্জিবাদী ব্যবস্থায় তথাকথিত 'অবাধ বাজার'-এর মতবাদ কতটা ভুলো তার অকাটা প্রমাণ এনরনের ঘটনা। সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার বেসরকারীকরণের ফল কী ভয়াবহ হতে পারে, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এনরন।

জর্জ বুশ সাধারণ মানুষকে শেয়ার বাজারে অর্থ বিনিয়োগের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোমাদের টাকা তোমরা বাজারে খাটাতে না কেন? বাজারে টাকা খাটাও, তোমরাও বড়লোক বনে যাবে।

মানুষ বিশ্বাস করেছিলেন। ব্যালাল শিট দেখে শেয়ার কিনেছিলেন। সরল বিশ্বাসে শেয়ার কিনেছিলেন এনরনের বহু কর্মচারীও। নিজেদের অবসরকালীন সঞ্চয়ের সব অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন এনরনেরই শেয়ারে। এনরনের পতনে হাজার হাজার কর্মচারীর তাই কেবল চাকরি-ই যায়নি, অবসর নেওয়ার পর প্রাপ্য সমস্ত অর্থও তাঁদের নিঃশেষিত।

কারণ, এনরনের শেয়ার এখন বাজে কাগজে পরিণত। অথচ, হাইটেক বৃদ্ধি ভেঙে চুকরো চুকরো হওয়ার আগে, ২০০০ আগস্ট মাসেও এনরনের শেয়ারের দাম ছিল ৯০ ডলার। ২০০১ সালের ৩রা ডিসেম্বর সেই শেয়ারের দামই এক ধাক্কায় নেমে আসে মাত্র ২৯ সেন্টে।

লক্ষ লক্ষ শেয়ার হোস্টার, মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি, বিনিয়োগ বিশারদ, শেয়ার বাজারের দালালরা এনরনের এই করুণ অবস্থা সম্পর্কে আগে কিছুই জানতে পারেননি। যখন জেনেছেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

সংস্থার লাভ-লোকসানের হিসেব পরীক্ষা করে যাদের দেখার কথা, সেই অডিটর সংস্থা আর্থার অ্যান্ডারসনই যাবতীয় ধুলোকে সম্বন্ধে কার্পেটের নিচে ঠেলে দিয়েছে। যেমন মার্কিন সেনেটের এক সদস্য আর্থার অ্যান্ডারসনের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে কথা বলতে গিয়ে শুরুতেই বলেছেন, 'এনরন ব্যাঙ্ক লুঠ করেছে, আর আপনারা লুণ্ঠিত অর্থ বয়ে নিয়ে যেতে গাড়ি যুগিয়েছেন।'

মার্কিন মূলকে হিসেব পরীক্ষার যে পাঁচটি মহারথীর দাপট, আর্থার অ্যান্ডারসন তাদেরই অন্যতম। সংস্থার ব্যালেন্স শিট স্বাস্থ্যকর দেখানোর জন্য ফি-বছর এনরন অ্যান্ডারসনকে দিত ২৫ মিলিয়ন ডলার। এই অ্যান্ডারসন যেমন ছিল এনরনের হিসেব পরীক্ষক, তেমন-ই ছিল উপদেষ্টাও। সেকারণেই হিসেব পরীক্ষার জন্য যেমন দক্ষিণা মিলতো, তেমন-ই পরামর্শ দেওয়ার জন্য মিলতো মোটা অঙ্কের দক্ষিণা। যেমন, গত বছরই এরকম হিসেব পরীক্ষা বহির্ভূত কাজের জন্য এনরনের অ্যান্ডারসনকে দিয়েছিল অতিরিক্ত প্রায় ২৫ মিলিয়ন ডলার। অক্ষ হয়ে থাকার জন্য ঘুষ পি কোম্পানির লাভের হার বাড়লে বাড়তো অ্যান্ডারসনের কমিশনও। একই সঙ্গে বাড়তো মক্কেল এনরন কোম্পানির কাছ থেকে 'উপদেষ্টার কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা।

বলাই বাহুল্য, অ্যান্ডারসন সব সময়েই তাই মক্কেল সংস্থার আর্থিক অবস্থা ভালো দেখাতে চেয়েছে। এনরন তার আয়কে বারংবার কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে দেখিয়েছে। আর অ্যান্ডারসন বরাবর তার অনুমোদন দিয়ে এসেছে।

চমকে দেওয়ার মতো তথ্যটা হলো, এনরনের চেয়েও বুশের বড় সমর্থক হলো এই অ্যান্ডারসন। ১৯৯৯-২০০০ সালে বুশের নির্বাচনী তহবিলে এই সংস্থা তার পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি এবং কর্মীদের থেকে তুলে দিয়েছিল ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ডলার। বুশের নির্বাচনী তহবিল গঠনে দাতাদের মধ্যে পঞ্চম স্থানে ছিল অ্যান্ডারসন।*

এবং এই জানুয়ারিতে অ্যান্ডারসন হাউস্টন অফিস থেকে ম্যানেজারিয়াল পদ থেকে অবসর নেওয়া স্টিফেন গডডার্ড ছিলেন বুশের নির্বাচনী তহবিল গঠনে ব্যক্তিগত দাতাদের মধ্যে অন্যতম। কেনেথ লের মতো স্টিফেনও অন্তত ১ লক্ষ ডলার দান করেছিল বুশের নির্বাচনী তহবিলে।*

এনরনের স্ট্যাটেজি ছিল জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলিকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা। অন্যদিকে অ্যান্ডারসনের বরাবরের লক্ষ্য ছিল সরাসরি কংগ্রেস সদস্যদের দিকে। হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং সেনেট — মার্কিন কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যই গত এক দশক ধরে অ্যান্ডারসনের ভেট পেয়ে আসছেন। বর্তমানে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের অর্ধেকের বেশি সদস্য-ই দীর্ঘদিন ধরে এনরনের 'দান' পেয়ে আসছেন। আর সেনেটের ১০০ জন সদস্যের মধ্যে ৯৪ জনই নিয়মিত অর্থ পেয়ে আসছেন।*

এমনকি এনরনের পতনে অ্যান্ডারসনের ভূমিকাব তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কংগ্রেস সদস্য বিল্লি টাউজিন-ও পেয়েছিলেন ৫৭ হাজার ডলার। এবং হাউসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থ পেয়েছিলেন তিনি-ই।*

এরই নাম জেনি ক্যাপিটালিজম। বন্ধু বাৎসল পুঁজিবাদ।

রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশের নির্বাচনী তহবিল গঠনে শীর্ষদাতারা

১	এম বি এন এ কর্পোরেশন	২৪০,৬৭৫ ডলার
২	ভিনসন অ্যান্ড এনকিনস	২০২,৮৫০ ডলার
৩	ক্রেডিট সুইস ফার্স্ট বোস্টন	১৯১,৪০০ ডলার
৪	আর্নেস্ট অ্যান্ড ইয়ং	১৭৯,৯৪৯ ডলার
৫	অ্যান্ডারসন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড	১৪৫,৬৫০ ডলার
৬	মর্গান স্ট্যানলি ডিন উইটার অ্যান্ড কোং	১৪৪,৯০০ ডলার

৭	মেরিল লিঞ্চ	১৩২,৪২৫ ডলার
৮	প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপার্স	১২৭,৭৯৮ ডলার
৯	বেকার অ্যান্ড বট্‌স	১১৬,১২১ ডলার
১০	সিটি গ্রুপ-ইন্ক	১১৪,৩০০ ডলার
১১	গোল্ড ম্যান গ্রুপ	১১৩,৯৯৯ ডলার
১২	এনরন কর্পোরেশন	১১২,৫০০ ডলার

সূত্র - ফেডারেল ইলেকশন কমিশন থেকে সংগৃহীত সেন্‌টার ফর রেসপনসিভ পলিটিক্স-এর দেওয়া তথ্য।

।। চার ।।

টানা বোল বছর ধরে সংস্থার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে থাকা কেনেথ লে বুশের কাছে ছিলেন আদরের 'কেনি-বয়'। বেকায়দায় পড়ে অবশ্য বুশ এখন বলছেন, 'কেনি-ছ'।

অন্যদিকে লে কী বলেছেন শুনুন। পেনসিলভিনিয়া প্রদেশের নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎ বাজারকে বি-নিয়ন্ত্রণ করার প্রসঙ্গটাই ধরুন। ১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাসের ঘটনা। জর্জ বুশ তখন টেক্সাসের গভর্নর। নিউ ইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লে বলছেন, 'আমি জর্জ বুশকে ফোন করি। সবিস্তারে বলি গোটা পরিস্থিতি। সেই সঙ্গে বলি, আপনি যদি একবার পেনসিলভিনিয়ার গভর্নরকে বলে দেন এনরন খুবই সিরিয়াস, পেশাদার ও ভালো কোম্পানি, তাহলে এনরনের পক্ষে খুবই ভালো হয়।'^{২২}

এরপরেও বুশের মুখে 'কেনি-ছ'র মানে কী? সবার মতো এই প্রশ্ন পল ক্রুগম্যানেরও। অবশ্য এর জবাব ক্রুগম্যান নিজেই দিয়েছেন। বলেছেন, 'আসলে মার্কিন ঘাঁচের ক্রেনি ক্যাপিটালিজমের মুখোশ খুলে যাওয়ার আশঙ্কায় ভুগছে বুশ প্রশাসন।'^{২৩}

'দুর্বল নিয়ন্ত্রণ বিধি'র জন্য ওয়াশিংটন ক'দিন আগেও এশিয়াকে কম গালমন্দ করেনি। গোটা তল্লাটকে চিহ্নিত করেছিল 'স্বচ্ছতার অভাব' এবং 'ক্রেনি ক্যাপিটালিজম' হিসেবে।

ক্রুগম্যান লিখছেন, চার বছর আগে এশিয়া যখন চরম সঙ্কটে, তখন বহু বিশেষজ্ঞই এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী করেছিলেন ক্রেনি ক্যাপিটালিজমকে। এশিয়ার সম্পদশালী ব্যবসায়ীরা তাদের বিনিয়োগকারীদের কাছে নিজেদের কত সম্পত্তি রয়েছে সেই সত্যিটা জানানো প্রয়োজনটুকু বোধ করেনি। সত্যকে গোপন করে গিয়েছে নিজেদের সঠিক লাভ-ক্ষতির খতিয়ান। আর একদিকে মদত দিয়ে এসেছে রাজনৈতিক দলগুলি। আর্থিক সঙ্কট যখন শুরু হয়, তখনই মানুষ ব্যবসার ব্যালেন্স শিটের দিকে কড়া চোখে তাকাতে শুরু করেন। যদিও, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমাগত উন্নয়নশীল দেশগুলিকে উপদেশ দিয়েছে — অর্থ লম্বী ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা দরকার। কোম্পানির সমস্ত হিসেব-নিকেশ বাইরের বিনিয়োগকারীদের ঠিক ঠিক জানাতে হবে। বর্জন করতে হবে ক্রেনি ক্যাপিটালিজম।

পরিহাস এই যে, তাবৎ বিশ্ব ক্রেনি ক্যাপিটালিজমের জন্য এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই দুষছে। মার্কিন ক্রেনি ক্যাপিটালিজমে এনরন কেলেঙ্কারি সৈঁধিয়ে চুকেছে খাস হোয়াইট হাউসের অন্দরমহলে। একই সঙ্গে জাল ছড়িয়েছে মার্কিন কংগ্রেসের অধিবেশন কক্ষে।

'দুর্নীতিমুক্ত মার্কিন প্রশাসন' — এনরনের ঘটনা এই মিথ্যে অহঙ্কারকে ভেঙে চূরমার করে দিয়েছে। টাইম, লস এঞ্জেলস টাইমস-এর এক সময়ের নিয়মিত কলাম লেখক টম স্নেটের কথায়, হ্যাঁ এটা ঠিক অনেক ক্ষেত্রেই আমেরিকা ব্যতিক্রম। কিন্তু দুর্নীতি অন্য সব জায়গার মতো এখানেও মারাত্মকভাবে সংক্রামিত। বার্লিন কেন্দ্রিক এন জি ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে আমেরিকা এখনও প্রথম দশ-এ আসতে পারেনি। এব্যাপারে অস্ট্রেলিয়া, হংকং, নিউজিল্যান্ড এমনকি সিঙ্গাপুরের থেকেও তারা পিছিয়ে।

'খোলা বাজার' অর্থনীতির ভর কেন্দ্র-ই আজ টালমাটাল। খোলাবাজারের তত্ত্বই আজ চ্যালেঞ্জের মুখে। রেগান শুনিয়েছিলেন, খোলাবাজার থাকলে প্রতিযোগিতা থাকবে। বাড়বে স্বচ্ছতা। উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষ।

সর্বের মধ্যেই ভূত। অর্থ লম্বীর বাজারকে অতি মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে দেওয়ার ফলে কী বিপর্যয় হতে পারে, এনরন কেলেঙ্কারিই তা নতুন করে বুঝিয়ে দিয়েছে। নতুন করে আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে সমাজতন্ত্রের উপযোগিতা। সেটাই এই ঘটনার বৃহত্তর তাৎপর্য।

১. জর্জ ডব্লিউ বুশ গেটস লেইড/প্রতাপ চ্যাটার্জি/কর্প ওয়াচ, ২০শে জুলাই, ২০০০।
২. ফেডারেল ইলেকশন কমিশন থেকে সংগৃহীত সেন্টার ফর রেসপনসিভ পলিটিক্স-এর দেওয়া তথ্য।
৩. জর্জ ডব্লিউ বুশ গেটস লেইড/প্রতাপ চ্যাটার্জি।
৪. ঐ।
৫. এনরন-ইম্পিরিয়ালিজম ইন অ্যাকশন/জন পিটারসন, সোসালিস্ট অ্যাপলের সম্পাদক।
৬. ঐ।
৭. মন্টিন্যাশনাল-মনিটর।
৮. দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস, ২৩শে নভেম্বর, ১৯৯৩'।
৯. মন্টিন্যাশনাল মনিটর, ডিসেম্বর, ১৯৯৫।
১০. ঐ, জুলাই/আগস্ট ১৯৯৫।
১১. মন্টিন্যাশনাল মনিটর।
১২. পল স্পেরি, ওয়ার্ল্ড টেল ডেইলি'র ওয়াশিংটন ব্যুরো চিফ।
১৩. এনরন : আলটিমেট এজেন্ট অব দ্য আমেরিকান এম্পায়ার/ল্যারি চি।
১৪. 'দ্য এনরন ডিবাকেল — দ্য রাইস অ্যান্ড ফল অব এ প্রোবাল কর্পোরেশন/কভালজিৎ সিং।
১৫. এনরন-ইম্পিরিয়ালিজম ইন অ্যাকশন/জন পিটারসন।
১৬. ইকনমিস্ট।
১৭. এনরন-ইম্পিরিয়ালিজম ইন অ্যাকশন/জন পিটারসন।
১৮. সেন্টার ফর রেসপনসিভ পলিটিক্স।
১৯. ”
২০. ”
২১. ”
২২. দ্য লস এঞ্জেলস টাইমস, ১১ই ডিসেম্বর, ২০০১।
২৩. ক্রোনি ক্যাপিটালিজম, ইউ এস এ/পল ক্রুগমান/ — দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস, ১৫ই জানুয়ারি, ২০০২।